

Ophrys sipontensis

R. Lorenz & Gembardt

Romieg SOCA*

SOCA Romieg, 2010.- *Ophrys sipontensis* R. Lorenz & Gembardt.
L'Orchidophile 187: 295-301.

Résumé. – Présentation d'*Ophrys sipontensis*: caractères morphologiques, biotope, répartition géographique, espèces voisines et hybrides, nomenclature et bibliographie.

Mots clés. – *Orchidaceae*; orchidées; *Ophrys sipontensis*; flore d'Italie.

Abstract. – Presentation of *Ophrys sipontensis*. Morphological features, biotope, geographical distribution, closely related species and hybrids, nomenclature and literature.

Key words. – *Orchidaceae*; Orchids; *Ophrys sipontensis*; flora of Italy.

REMARQUE. Une version plus complète de ce texte (avec, surtout, les références bibliographiques des taxons synonymes d'*Ophrys sipontensis*) est disponible sur le site Internet de la SFO (www.sfo-asso.com) ou est à commander (versions électronique ou papier) auprès de l'auteur (adresse en fin d'article).

Introduction

Écrire un article au sujet d'*Ophrys sipontensis* est quelque peu présomptueux, tout, ou presque, ayant été écrit par LORENZ & GEMBARDT (1987). À cette date, ces deux auteurs offrent aux lecteurs de la revue "Mitteilungsblatt Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg" un numéro complet de 384 pages intitulé: "Die Orchideenflora des Gargano (Italien) - Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt Kartierung der mediterranen Orchideen". Comme annoncé, cet article fait partie du vaste projet patronné par OPTIMA ("Organisation for the Phytotaxonomic Investigations of the Mediterranean Area", une association regroupant les botanistes intéressés par l'étude de la flore de la région méditerranéenne) de cartographie des orchidées méditerranéennes. Ce texte très complet passe en revue l'orchidoflore du promontoire du Gargano, une ancienne île rattachée au continent, dans la province de

Foggia, région des Pouilles, dans le sud-est de l'Italie (cf. Fig. 1 et carte Fig. 5). C'est dans cet article que l'on trouve la description valide d'*O. sipontensis*.

Historique

Lorsque en 1987 LORENZ & GEMBARDT décrivent *O. sipontensis* ce taxon a en fait déjà été noté par plusieurs auteurs. Dès 1967 R. GUMPRECHT distinguait ce taxon des autres du genre *Ophrys* et lui assignait le rang de sous-espèce d'*O. sphegodes* Mill. (= *O. sphegodes* subsp. *sipontensis* Gump.) Malheureusement, bien que GUMPRECHT décrit parfaitement la plante, il ne fournit pas un protologue valide ni n'indique d'holotype (c'est-à-dire un échantillon précis et consultable de son nouveau taxon) et cette combinaison est donc invalide au regard du code international de nomenclature botanique (l'ICBN) et ne peut être retenue et utilisée. Ensuite DANESCH & DANESCH

1 – Valle di Mezzanotte, Monte Gargano, Italie. C'est le *locus classicus* de l'*O. sipontensis*. 25 mars 2010 (Photo R. SOCA).

(1972), FENAROLI (1974), DANESCH & DANESCH *in* GREILHUBER & EHRENDORFER (1975) et DEL PRETE (1984) ont proposé d'autres combinaisons mais toutes invalides car toutes basées sur la dénomination (= le basionyme) invalide de GUMPRECHT. Toutefois, au moins une voix discordante s'est fait entendre, avançant un autre point de vue: selon SUNDERMANN (1987), il ne faut pas rejeter la description de GUMPRECHT, ceci pour des raisons techniques qu'il serait fastidieux d'exposer ici (consulter la version électronique de notre texte). Je ne peux trancher ici cette épineuse question même si, à l'instar de BAUMANN & KÜNKELE (1986) et de LORENZ & GEMBARDT (1987) je préfère interpréter le Code dans le sens d'une description non valide (voir l'article 32.1). Toutefois, dans l'éventualité où la description de GUMPRECHT serait interprétée comme valide, il suffirait de créer une nouvelle combinaison pour retrouver ce taxon au niveau spécifique.

Description (Figs 2 à 4 et aquarelle)

Ce n'est donc qu'en 1987 que LORENZ & GEMBARDT donnent une description valide de ce taxon et confirment sa bonne caractérisation morphologique avec sa reconnaissance sans problème sur le terrain. Ils justifient, en accord avec DANESCH & DANESCH (1972), la séparation avec les *O. sphogodes* et *O. garganica* E. Nelson ex O. & E. Danesch et une différenciation au rang d'espèce. Ils conservent l'épithète attribuée à ce taxon par GUMPRECHT, "...eu égard à la présence fréquente au Gargano et à la diffusion dans la région entre Siponto et le versant sud du Monte Gargano". Voici la traduction de la diagnose latine: "Plante 28 cm de haut. Tiges dressées. Quatre feuilles basales, lancéolées, en rosette, de 6-7 cm de long et 1,0 à 1,5 cm de large, vertes. Deux feuilles caulinaires enveloppent la tige. Inflorescence lâche, 13 cm de long, avec quatre fleurs. Bractées plus longues que l'ovaire. Sépales latéraux ovales, larges, roses avec nervure centrale verte, 13-15 mm de

2 – *Ophrys sipontensis* dans les Asphodèles, Férules et Oponces. Plaine de Siponto, Monte Gargano, Italie. 26 mars 2010 (Photo R. SOCA).

3 – *Ophrys sipontensis*. Monte Gargano, Italie. 16 mars 2008 (Photo R. SOCA).

long et 5 mm de large, le médian plus petit. Pétales rouges, le bord ondulé et plus foncé, de forme oblongue ovale, 7-9 mm de long et 2-3 mm de large. Labelle brun foncé, étranglé à la base, arrondi, entier, légèrement convexe, 10-12 mm de long, 10-12 mm de large, avec des bosses légères à la base, un appendice brun très court. Bords du labelle fortement poilus. Macule formée de deux longues bandes parallèles plus larges au niveau des gibbosités, liées à la base, violette. Champ basal petit. Gynostème court et pointu. Floraison en avril.” En fonction de nos propres observations et des données de la littérature, nous précisons et affinons ci-après le portrait précédent. En général les plantes sont de taille moyenne, pour la plupart 20-40 (15-60) cm de haut, avec 4-6 (2-8) fleurs. La couleur des sépales est habituellement rose pâle, mais elle peut varier du blanc au rose vif et n'est jamais vert pur. Les pétales glabres et toujours plus foncés que les sépales, varient du rose au rouge foncé et sont rarement jaune verdâtre avec une teinte rose faible. La taille des pièces du périanthe varie quelque peu:

4 – *Ophrys sipontensis*. Monte Gargano, Italie.
16 mars 2008 (Photo R. SOCA).

5 – Carte de répartition d'*Ophrys sipontensis*. En rouge, *O. sipontensis* et en vert *Ophrys murgiana*, un taxon vraisemblablement synonyme de *O. sipontensis*.

les sépales mesurent 10-15 mm x 4-6 mm, les pétales, relativement grands, 5-9 mm x 2-4 mm. Le labelle brun foncé est le plus souvent arrondi, rarement oblong, à marges et partie apicale velues. La couleur de la macule peut varier entre le violet et le bleu acier. La partie supérieure de la cavité stigmatique peut être plus ou moins tachetée de blanc.

Floraison

La floraison est beaucoup plus précoce qu'annoncé dans la description: en effet dans la plaine de Siponto il n'est pas rare que la floraison débute dès fin janvier.

Milieux et répartition géographique (cf. Fig. 1 et carte Fig. 5)

L'espèce peuple surtout des lieux chauds à *Asphodelus microcarpus* Salzm. & Viv. (une Asphodèle) (Fig. 1), les phryganes et garrigues clairsemées et se retrouve également dans des biotopes à *Ferula communis* L. (une Férule) et *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (une Oponce) avec un ombrage très léger. Il s'agit de zones rocheuses sur sol calcaire servant au pâtu-

rage de plus en plus intensif. *O. sipontensis* évite les zones extrêmement ensoleillées sur des pentes abruptes du sud, ainsi que des habitats plus ombragés dans la partie nord et le centre du Gargano. LORENZ & GEM-BARDT (1987) donnent une cartographie de l'espèce seulement pour le Gargano et ils citent 69 stations dans 48 carrés de 1 km². La distribution s'étend des plaines de basse altitude dans le sud à l'ensemble des pentes exposées au sud du Promontoire et monte jusqu'à l'étage des terrasses de niveau intermédiaire du Monte Gargano. Des individus isolés sont également présents dans la partie centrale des secteurs au nord. La répartition altitudinale montre deux maxima de fréquence (situés entre 0 et 200 m et entre 500 et 600 m) et une limite supérieure qu'il est possible de fixer à 800 m environ pour certaines plantes isolées. LORENZ a découvert au printemps 1987 dans les Murges, toujours dans les Pouilles, deux sites distants de 500 mètres dans la commune de Spinazzola (province de Barletta-Andria-Trani). C'est la première citation de l'espèce en dehors du Gargano. Dans l'ouvrage collectif sur les

Ophrys sipontensis
aquarelle Lorenzo DOTTI

orchidées d'Italie paru en 2009 ce taxon est annoncé comme endémique du Gargano et des "Murges (Foggia)": petite erreur car les Murges, une région s'étendant des environs d'Andria au nord jusqu'à Tarente au sud, partagées entre cinq provinces, dont quatre dans les Pouilles (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi et Taranto) et une en Basilicate (Matera), ne font tout de même pas d'incursion dans la province de Foggia. Pour ma part je l'ai trouvé en Campanie à environ 150 kilomètres au sud du promontoire du Gargano. Cette donnée devait faire l'objet d'une publication, mais puisque l'occasion m'est donnée ici d'évoquer cette nouvelle station, un autre article n'est plus nécessaire...

Pollinisateurs

Claudio Del FUOCO (2009) a cité comme insecte pollinisateur *Xylocopa iris* Christ 1791, une sorte de grosse abeille. Les *Xylocopa* sont en général des insectes opportunistes et je pense que l'espèce citée n'est certainement pas le seul insecte à visiter *O. sipontensis*. Toutefois la très grande cavité stigmatique et le labelle imposant prédisposent notre orchidée à accueillir des insectes de cette taille.

Nomenclature

Le nom valide, largement adopté aujourd'hui pour désigner l'espèce représentée par la très belle aquarelle de Lorenzo DOTTI est donc *O. sipontensis* R. Lorenz & Gembardt (1987). *Locus classicus*: Italia, Puglia, Foggia, Manfredonia, Siponto, Valle di Mezzanotte, (UTM WG 70.16.19, 45 m, 23.IV.1984, 3,6 km au nord-est de San Leonardo). Les synonymes de cette espèce sont les suivants :

- *O. sphenodes* Mill. subsp. *sipontensis* Gump. (1967), une combinaison invalide (ICBN Article 37.1);
- *O. sipontensis* Gump. ex O. Danesch & E. Danesch (1972.), une combinaison invalide (ICBN Article 37.4);

6 – *Ophrys romolinii* x *Ophrys sipontensis*. Monte Gargano, Italie. 24 avril 2009 (Photo R. SOCA).

- *O. sphenodes* Mill. subsp. *garganica* Nelson var. *sipontensis* Gump. ex Fenaroli (1974), une combinaison invalide (ICBN Article 37.4);
- *O. garganica* E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch subsp. *sipontensis* (Gump.) Del Prete (1984), une combinaison invalide (ICBN Article 37.4);
- *O. garganica* E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch subsp. *sipontensis* (R. Lorenz & Gembardt) Kreuz (2004), une combinaison invalide (ICBN Article 37.4);
- *O. sphenodes* Mill. subsp. *sipontensis* (R. Lorenz & Gembardt) H. Æ. Pedersen & Faurh. (2005), une combinaison invalide (le basionyme est mal cité);
- *O. murgiana* Cillo, Medagli & Margh. Ce taxon, décrit en 2009, n'est, selon moi, qu'un simple synonyme de *O. sipontensis*.

Espèces voisines et hybrides

Cette espèce est voisine de l'*O. sphenodes* mais aussi et surtout des *O. passionis* Sennen (= *O. garganica*) et *O. incubacea*

- Bianca, taxons avec lesquels LORENZ & GEMBARDT la comparent et que l'on rencontre très souvent aux côtés d'*O. sipontensis*. Les hybrides que j'ai pu rencontrer au cours de mes promenades depuis 1991 dans le Gargano sont les suivants :
- *O. apulica* (O. Danesch & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch x *O. sipontensis* (hybride non encore nommé);
 - *O. bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii-formis* (O. Danesch & E. Danesch) H. Sund. x *O. sipontensis* (= *O. x castellerana* P. Delforge & C. Delforge 1986);
 - *O. biscutella* O. Danesch & E. Danesch x *O. sipontensis* (= *O. x cornelli* O. Danesch & E. Danesch 1972);
 - *O. bombyliflora* Link x *O. sipontensis* (hybride non encore nommé);
 - *O. incubacea* Bianca x *O. sipontensis* (hybride non encore nommé);
 - *O. passionis* Sennen x *O. sipontensis* (= *Ophrys x japygia* R. Lorenz & Gembaroldt 1987);
 - *O. promontorii* O. Danesch & E. Danesch x *O. sipontensis* (hybride non encore nommé);
 - *O. romolinii* Soca x *O. sipontensis* (Fig. 6) (hybride non encore nommé);
 - *O. sipontensis* x *O. tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G. Camus (= *O. x bonnyiorum* Soca 1997).

*Romieg SOCA

7 Route des Cévennes,

34 380 Saint-Martin-de-Londres

romiegsoca@gmail.com

BIBLIOGRAPHIE

- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986.— Die Gattung *Ophrys* L. - Eine taxonomische Übersicht. *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 18(3) : 306-688.
- DANESCH O. & DANESH E., 1972.— *Orchideen Europas. Ophrys-Hybriden*. Hallwag, Bern/ Stuttgart, 268 pp.
- DELFORGE P. & DELFORGE C., 1986.— Nouveaux hybrides d'*Ophrys* d'Italie. *Naturalistes Belges* 67(5/6) : 157-162.
- DEL PRETE C., 1984.— The genus *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) in Italy: Check-list of the species, subspecies and hybrids. (Contributions to the knowledge of the Italian *Orchidaceae* XII). *Webbia* 37(2) : 249-257.
- FENAROLI L., 1974.— *Florae garganicae prodromus*. Pars altera. *Webbia* 29(1) : 123-301.
- GIROS (Auteurs multiples), 2009.— *Orchidee d'Italia - Guida alle orchidee spontanee*. Il Castello, Cornaredo (Milano), 303 pp.
- GREILHUBER J. & EHRENDORFER F., 1975.— Chromosome numbers and evolution in *Ophrys* (*Orchidaceae*). *Pl. Syst. Evol.* 124(2): 125-138.
- GUMPRECHT R., 1967.— *Ophrys sphogodes sipontensis*. *Orchidee* (Hamburg) 18(2) : 60-63.
- KREUTZ C.A.J., 2004.— *Kompendium der Europäischen Orchideen*. Kreutz Pub., 240 pp.
- LORENZ R. & GEMBARDT C., 1987.— Die Orchideenflora des Gargano (Italien) - Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt "Kartierung der mediterranen Orchideen". *Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 19(3) : 385-756.
- MEDAGLI P. & CILLO N., 2009.— *Ophrys murgiana* Cillo, Medagli & Margherita, specie nuova delle Murge (Puglia, Italia meridionale). *GIROS Notizie* 41 : 23-25.
- PEDERSEN H.Æ. & FAUROLDT N., 2005.— Two new combinations in *Ophrys* (*Orchidaceae*). *J. Eur. Orch.* 37(2) : 287-290.
- ROSSINI A. & QUITADAMO G., 2000.— Check-list delle *Orchidaceae* del Gargano. *GIROS Notizie* 14 : 8-15.
- SOCA R., 1996.— Hybrides d'*Ophrys*. *Rhône-Alpes Orchidées* 20 : 13-14.
- SOCA R., 1997.— Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (2^e partie). *Le Monde des Plantes* 91 (458) : 14-17.
- SUNDERMANN H., 1987.— Kritische Bemerkungen zum Konzept von BAUMANN und KÜNKELE mit Diskussionsbeitrag. *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 19(1) : 97-111.

Lorenzo DOTTI, à Piea, province d'Asti. 3 septembre 2010 (Photo Amalita ISAIA).

Lorenzo DOTTI est italien, illustrateur naturaliste, peintre aquarelliste, collaborateur de Parcs Naturels, de Musées de sciences naturelles, d'Associations environnementalistes pour lesquelles il est engagé depuis plusieurs années dans une activité de vulgarisation scientifique. Professeur de dessin naturaliste à l' " *Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa* " de Naples, ses illustrations ont été publiées dans de nombreux livres traitant de sujets scientifiques, surtout d'ornithologie. Sa passion pour le dessin est née il y a quelques

années : " *Lorsque j'avais cinq ans, mes amis jouaient avec des soldats de plomb, moi les soldats de plomb je préférais les dessiner. Ainsi est peut-être née ma passion pour le dessin ; j'ai trouvé avec les crayons une façon de m'exprimer plus directe que les mots, les jouets ou d'autres moyens de communication. Mon engouement pour la nature est plutôt une marque de ma famille, transmise par mon père qui vouait un véritable culte à la montagne. Il m'a transmis l'amour et le respect pour la nature sous tous ses aspects... Ensuite l'école a fait sa part : quatre années d'école d'art pour améliorer la technique et tomber amoureux de la représentation artistique de la nature. Et enfin, avec ma femme Amalita, je partage depuis trente ans et plus la passion pour les sciences naturelles, passion qui est devenue mon travail (élaboration, organisation et illustration d'expositions temporaires dans les musées d'histoire naturelle)* ". Citons ici ses plus récentes publications et réalisations : " *Le orchidee spontanee della valle di Susa* " (Alzani Editore, 2003 – Ouvrage en italien) ; le centre d'information pour les visiteurs du " *Parco Naturale Orsiera Rocciavrè* " (Piémont), travail qui s'est étalé de 2005 à 2010 ; le diaporama " *Vegetazione del Cretacico* " au " *Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica di Napoli* " en 2009 ; les dessins anatomiques pour le " *Museo di Anatomia dell' Università di Torino* ", également en 2009. Pour finir cette trop brève présentation de notre invité, mentionnons la création du " *Studio Alcedo* ", une structure qu'il a fondé lui-même en 2001 pour le développement et la réalisation de projets muséographiques, et laissons-lui encore une fois la parole : " *L'illustration naturaliste est la forme la plus vraie de représentation du monde naturel. Pour transcrire les formes typiques, les attitudes et les caractéristiques des animaux et des plantes, l'illustrateur naturaliste doit connaître le plus petit détail afin de bien illustrer son sujet et le faire connaître au public avec précision et rigueur scientifique. Je travaille surtout avec l'aquarelle sèche, la meilleure technique pour les dessins en plein air. En balade dans la nature j'emporte toujours mon carnet de terrain, pour croquer un paysage, une orchidée, un oiseau... Mes dessins seront ensuite élaborés dans l'atelier* ". **Pour contacter l'artiste :** lorenzo.dotti@studioalcedo.it et site Internet : www.studioalcedo.it.

Nicole BORDES - nicole.bordes@free.fr